

QAYTA BIRLASHGAN GERMANIYADA AHOLINING IJTIMOIIY- IQTISODIY AHVOLI VA ISLOHOTLAR

Sardor Umarov

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,

Samarqand davlat universiteti

sardor.umarov.2023@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada qayta birlashgan Germaniyadagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning eng muhimlariga, shu bilan birga G.Shryoder davrida ahvolni yaxshilash uchun amalga oshirilgan ba'zi islohotlar ochilgan.

Kalit so'zlar: ishsizlik, shok terapiyasi, nafaqa, G.Shryoder, Kun tartibi 2010.

Birlashuvdan so'ng Germaniyaning iqtisodiy rivojlanishi o'zining mashhur barqarorligini yo'qota boshladi. Sharqiy Germaniya iqtisodiyotini tuzilmaviy qayta qurish ishlab chiqarishning keskin pasayishini keltirib chiqardi. Ishlab chiqarishni modernizatsiyalash maqsadida “yangi yerlar”dagi ishchi o'rinlarining 50 % tugatildi. Natijada ishsizlik oshib bordi va uning yashirin shakllarini ham hisobga olganda 30 fozini tashkil etdi. 1990-yil iyulida GFR hukumati tomonidan amalga oshirilgan pul islohoti esa sharqiy nemislar uchun haqiqiy “shok terapiyasi” bo'ldi. Buning natijasida Sharqiy Germaniya mahsulot bozori larzaga tushdi, bu yerlarda aholining yashash darajasi sezilarli darajada pasaya boshladi.

Germaniya birlashishining ichki oqibatlari ancha murakkab kechdi. Turlicha ijtimoiy tuzumda o'nlab yillar davomida yashash, bir millatni bo'lib tashlab bir-biriga qarama-qarshi qo'ygan tashviqotning faolligi, ijtimoiy munosabatlar, hayotiy va milliy qadriyatlarni turlicha qabul qilish, tarixan shakllangan psixologik xususiyatlar - buning hammasi yagona nemis millatining qayta shakllanishini qiyinlashtirdi. Birlashish jarayonida o'zaro qarama-qarshilik, jirkanish, mensimaslik va G'arbiy Germaniyadagi ishbilarmon va siyosiy doiralar tomonidan sharqiy nemislarni yashirincha kamsitishlar ro'y berdi. GDR aholisining ilgarigi sara guruhi-harbiy

xizmatchilar, sportchilar, madaniyat xodimlari va ziyolilardan sanoqli kishilargina oʻzlariga yarasha arzigulik ish joyiga ega boʻlishdi. Germaniya birlashishining moʻjizaviy iqtisodiy samarasi haqidagi umidlar xom-xayol boʻlib chiqdi. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni birlashtirish strategik rejalashtirishsiz, sinovlar va xatolar yoʻli bilan amalga oshirildi. Oldingi ishlab chiqarish va savdo infratuzilmasining barbod boʻlishi, tuzilmaviy qayta qurishning boshlanishi “yangi yerlar”da ishlab chiqarishning keskin pasayib ketishiga olib keldi. Bu yerda ishchi oʻrinlarining 50%dan koʻprogʻi yoʻq qilingan edi. 1990-yil iyulida pul islohotining oʻtkazilishi Sharqiy Germaniya uchun kutilmagan hol boʻldi. GDR markalari doychmarkalarga almashtirildi. Agarda 1990-yillarda GFRda ishsizlik, 30%ni tashkil etib, 3 mln.ga yaqin ishsizlar roʻyxatga olingan boʻlsa, 2003-yilga kelib 4,7 mln, 2005-yil yanvaridan esa ularning soni rekord koʻrsatgich boʻlgan 5 mln.ni tashkil etgan.

Shryoder hukumati 1998-2005-yillar boshqaruvi davrida ichki siyosatda eng katta muammolar girdobida qolgan edi. XX asrning 80-yillari va 90-yillarining boshlaridagi salbiy demografik koʻrsatgichlar tufayli 1998-yilda Gerhard Shryoder boshchiligidagi “qizil-yashil” koalitsiya oldiga yangi nafaqa loyihasi boʻyicha islohotlarni amalga oshirish muammosi yuzaga keldi. Bu islohotlar 2001-yilda yuridik kuchga ega boʻla boshladi. Yangi nafaqa loyhasiga koʻra 2030-yilga kelib aholining yoshi borasidagi koʻrsatgichlar salbiy tomonga oʻzgarishi taxmin qilindi. Bu vaqtga kelib Germaniyada 65 yoshdan oshganlar soni hozirgi asrimizning boshiga nisbatan 13,5% ga oshishi aytili [1, B.213]. GSDP/Yashillar oʻzlaridan oldingi G.Koll boshchiligidagi XDS/XSS va SvDP koalitsiyalari tomonidan ilgari surilgan nafaqaxoʻrlar islohoti boʻyicha 2030-yilga kelib nafaqaxoʻrlarga ajratiladigan majburiy sugʻurta miqdorini 24-26% ga oshirish (shundoq ham bu koʻrsatgichlar 20% dan oshayotgan edi), pensiya miqdorini 70 %dan 60% gacha pasaytirish, (pensiya chiqish yoshini esa 67 yoshgacha uzaytirish) kabi uncha xalq orasida maqullanmagan islohotlarni davom ettirishni xohlamadilar.

V.Rister boshchiligidagi sobiq mehnat vaziri pensiya islohoti boʻyicha asosiy ideologning bergan maʼlumotlariga koʻra 2001-yilgi islohotlar natijasida Gerhard Shryoder hukumati davrida yuqoridagi koʻrsatgich 2030-yilga kelib 21,8% ga oshishi

kerak edi. Umuman olganda 2001-yilgi pensiya islohotlari qisman bo‘lsada vaziyatni ijobiy tomonga o‘zgartirdi. 2001-yilgi pensiya borasidagi qonunlarga binoan qo‘shimcha xususiy pensiyalar tashkil qilish va yollanib ishlaydigan ishchilarga qarigan chog‘ida mol-mulklarini taqsimlab berish masalalari qo‘yilgan edi. Federal hukumatdan bo‘lgan demografik holat bo‘yicha ko‘zga ko‘ringan nemis mutaxassislaridan birining bergan statistik ma’lumotlariga ko‘ra 2050-yilga kelib, Germaniyaning doimiy aholisi soni 82 mln kishiga qisqarishini yangi asrning boshiga kelib esa 71,6 mln. kishiga qisqarishini ma’lum qilgan. 20 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan har yuz kishiga asr o‘rtalaridan bir yuz o‘n to‘rtta shu yoshdan past va yuqori kishilar to‘g‘ri keladi. Yana bir Ebert nomidagi fond eksperti tomonidan tayyorlangan prognozlarga qaraganda 2050-yilga kelib GFR aholisi 74,6 mln. kishiga qisqarib, bu 2005-yil bilan taqqoslanganda 82,6 mln. kishiga qisqarish demakdir. 65 yoshga to‘lgan va undan katta bo‘lgan aholi soni 2050-yilga kelib 32,5% gacha ko‘payib (2000-yilda 26,2%), ulardan 40% 80 yoshga to‘lishi bashorat qilingan edi [1, B.220].

Pensiyaga chiquvchilarning yoshi erkaklar uchun 65 yosh, ayollar uchun 62 yosh qilib belgilangan. 2004-yilda pensiyaning o‘rtacha miqdori o‘rtacha oylik maoshga nibatan 48% tashkil etdi. Shryoder kabineti tomonidan 2030-yilgacha mo‘jallangan pensiya islohotlarining asoslari belgilab berildi. Davlat korxonalar tomonidan o‘z qo‘l ostida ishlovchi ishchilarga pensiya to‘lovini amalga oshiruvchi fondlarning tashkil etilishini qo‘llab-quvvatladi. 2001-yildan majburiy fondlar bilan bir qatorda individual yig‘uvchilar ham tashkil etildi. Ammo 2006-yilga kelib ularning ulushi 4 % ga teng bo‘ldi.

2000-yildagi soliq islohoti natijasida soliq undirishdagi muammolarning hal etilishiga erishildi. 2001-yilda yagona taqsimlanuvchi va taqsimlanmaydigan foyda uchun 25% gacha vaqtinchalik pasaytirilgan to‘lov belgilandi. Bunday o‘zgarishlar dividend oluvchilarni ham holatini qiyinlashtirdi. Gerhard Shryoder tomonidan amalga oshirilgan soliq islohotlarining ko‘lami haqida va u orqali soliq undirish oqibatida davlat xazinasiga tushgan foyda quyidagicha: 2001-yilda tushumlar keskin pasayishi kuzatilib, 2002-yilda bor-yo‘g‘i 2,9 mlrd. foyda olindi. Islohotgacha bo‘lgan davrdagi 2000-yildagi 23 mlrd. yevro foyda holatini davlat bor-yo‘g‘i 2006-

yildagina takrorlashga muvaffaq bo‘ldi. Chunonchi, 1998-yilda foydadan olinadigan soliq 53% ni tashkil etgan bo‘lsa, 2005-yilga kelib bu ko‘rsatgich 42% gacha pasaytirildi. 2005-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra daromad solig‘ining minimal ko‘rsatgichlari (yiliga 7665 yevro) 15 % gacha qisqartirilib maksimal ko‘rsatgichlari (daromaddan 52152 yevro) 42% gacha qisqardi. Past hisoblangan yiliga 7664 yevrogacha daromadlar soliqdan ozod etilgan.

G.Shryoder 1999-yilning kuzida kanslarning say-harakatlari evaziga kelgusida ko‘plab ish o‘rinlari yo‘qolishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan “Xofman” qurilish konserni bankrotlikdan saqlanib qolindi. Kansler G.Shryoderning harakati bilan GFR yirik firmalaridan bir necha yil ichida majburiy ravishda Germaniyaga keltirilib ishlatilgan ishchilar hamda “uchinchi reyx” yillarida aziyat chekkan shaxslarga yordam berish fondini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan 5 mlrd marka pul yig‘ib olindi [2:298]. 1999-yilning 1-yanvarida Frankfurtda Yevropa banki o‘z faoliyatini boshladi. Uning nizomi o‘z-o‘zini yillar davomida oqlagan GFR federal banki modeli asosida tuzilgan edi [2:299]. 2000-yildagi soliq islohoti natijasida soliq undirishdagi muammolarning hal etilishiga erishildi. 2001-yilda yagona taqsimlanuvchi va taqsimlanmaydigan foyda uchun 25% gacha vaqtinchalik pasaytirilgan to‘lov belgilandi. Bunday o‘zgarishlar dividend oluvchilarni ham holatini qiyinlashtirdi.

Federal hukumat 2000-yil statistikasiga ko‘ra har yuzta ish bilan band aholini 34,6 %ni –ishchilarga, 54,4%ni -xizmatchilarga, 10,0%ni –mustaqil shaxslarga va 0,9%ni oilaga ko‘maklashuvchilarga ajratdi. Shunday qilib XXI asr boshiga kelib GFRda ijtimoiy tizim jamiyatning “klassik 2/3” variantida bo‘lgan. Zamonaviy Germaniyada aholining 90% biron bir sug‘urtaga jalb etildi. 1998-yilda bu sug‘urtaning maksimal miqdori daromadning umumiy miqdoridan 20,3%ga oshmagan bo‘lib, ammo bu ko‘rsatgich mamlakatda deyarli bepul tibbiy xizmat, 70% gacha pensiya, ishsizlik nafaqasining 60-67%ni ta‘minlagan [3:662].

2002-yil avgust oyida “Folksvagen” konserni bosh menejerlaridan biri Peter Xarts boshchiligida mehnat bozorida islohot o‘tkazish bo‘yicha komissiya tuzilgan edi. Ijtimoiy hayotning boshqa sohalarida ham islohot o‘tkazish bo‘yicha komissiyalar tuzilgan edi. 2003-yilning 17-oktabrida G.Shryoder Bundestagda “Kun

tartibi-2010” deb nomlangan islohotlar paketini taqdim etdi. Bu dasturda soliq islohotlari, kommunal tizimni moliyalashtirish, sog‘liqni saqlash, nafaqaxo‘rlilikni ta‘minlash va mehnat bozori haqida gap ketgan edi. Barcha islohotlarning asosiy g‘oyasi: faqat muvaffaqiyatli iqtisodning rivojlanishi - jamiyatning farovonligini ta‘minlashi kerak. Iqtisodni mustahkamlash islohotlar, sotsial rejalarni kamaytirishni ko‘zda tutar edi. Bu rejalarga ishsizlik bo‘yicha yordam berish, ishsizlarga faolroq bo‘lib ish qidirishi uchun bosimni kuchaytirish, ota-onalarning bolalariga beriladigan yordam pulini kamaytirish ko‘zda tutilgan edi. Shunday qilib islohotlar asosida mashhur neokonservativ prinsip: ijtimoiy xarajatlarni qisqartirish hisobidan iqtisodiyotni sog‘lomlashtirish turar edi. Bu yo‘nalish yana bir bor amaliyotda

Gerhard Shryoder boshchiligida GSDP rahbariyati partiyani yangilashning o‘ng variantini tanlaganini tasdiqladi. Bu esa Germaniyada shakllangan birdamlik jamiyatini individual javobgarlik jamiyatiga aylanishiga yordam berdi. Gerhard Shryoder va uning atrofida bosimi ostida “Kun tartibi 2010” islohot dasturi partiya sezdi tomonidan ma‘qullandi. U sotsial-demokratlarning an‘anaviy elektorati katta qismining tanqidiga ham uchradi. U boyliklarni boylardan kambag‘allarga taqsimlashni nazarda tutgan. Ko‘plab kasaba uyushmalari sardorlari, GSDP so‘l guruhlari, O.Lafonten tarafdorlari unga qarshi chiqishgan. Gerhard Shryoder hukumatining reytingi keskin pasayib ketgan [4:352].

Adabiyotlar:

1. Германия. Вызовы XXI века. Под ред. В.Б. Белова. М.: Издательство «Весь Мир» 2009. С.213.
2. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. 336 с.
3. Патрушев А.И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве. 2007. 704 с.
4. Шупляк П.А. Реформы Герхард Шредера в Германии: Причины и последствия. - Минск: БДУ. 2009. 375 с.